

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20520369>

QO‘YLAR GELMINTOZLARINING GO‘SHT SIFATIGA TA‘SIRI, VETERINARIYA-SANITARIYA VA BIOKIMYOVIY JIHLATLARI

Aliboyev Sarvar Kamol o‘g‘li

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

E-mail: aliboyevsarvar5885@gmail.com

Achilov Odiljon Elmurodovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor v.f.f.d. Dotsent

E-mail: odil@ssuv.uz

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qo‘ylarda uchraydigan asosiy gelmintoz kasalliklarining go‘sh t mahsuldorligi va go‘sh t sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri veterinariya-sanitariya hamda biokimyoviy nuqtai nazardan tahlil qilindi. Gelmintlar hayvon organizmida metabolik jarayonlarning buzilishi, oqsil-yog‘ almashinuvining izdan chiqishi, intoksikatsiya va immunosupressiyani keltirib chiqaradi. Natijada mushak to‘qimalarining rivojlanishi sustlashadi, go‘sh tning kimyoviy tarkibi va organoleptik xususiyatlari yomonlashadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, gelmintozlar bilan zararlangan qo‘ylarda so‘yim chiqimi 8–15 % gacha kamayadi, mushak oqsili miqdori pasayadi va veterinariya ekspertizasi davomida ayrim ichki organlar utilizatsiya qilinadi. Maqolada gelmintozlarning iqtisodiy zarari, sanitariya xavfi va profilaktik choralariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: gelmintoz, invaziya, qo‘ylar, go‘sh t sifati, veterinariya-sanitariya ekspertizasi, biokimyoviy ko‘rsatkichlar, fassiolyoz, monieziyoz, diktiokauliyoz.

ВЛИЯНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ОВЕЦ НА КАЧЕСТВО МЯСА, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние гельминтозов овец на мясную продуктивность и качество мяса с ветеринарно-санитарной и биохимической точек зрения. Гельминты вызывают в организме животных нарушения обмена веществ, расстройства белкового и жирового обмена, интоксикацию и

иммунодепрессию. В результате замедляется развитие мышечной ткани, ухудшаются химический состав и органолептические свойства мяса. Исследования показывают, что у овец, заражённых гельминтозами, убойный выход снижается на 8–15 %, уменьшается содержание мышечного белка, а часть внутренних органов подвергается утилизации в процессе ветеринарно-санитарной экспертизы. В статье также освещаются экономический ущерб, санитарная опасность гельминтозов и меры профилактики. Особое внимание уделено значению ветеринарно-санитарного контроля и регулярной дегельминтизации в обеспечении производства безопасной и качественной мясной продукции.

Ключевые слова: гельминтозы, овцы, качество мяса, паразитарные заболевания, ветеринарно-санитарная экспертиза, биохимические показатели, фасциолёз, мониезиоз, диктиокаулёз.

THE IMPACT OF SHEEP HELMINTH INFECTIONS ON MEAT QUALITY, VETERINARY-SANITARY AND BIOCHEMICAL ASPECTS

ABSTRACT

This article examines the impact of helminth infections in sheep on meat productivity and meat quality from veterinary-sanitary and biochemical perspectives. Helminths cause metabolic disorders, impaired protein and fat metabolism, intoxication, and immunosuppression in the animal organism. As a result, muscle tissue development is weakened, and the chemical composition as well as organoleptic properties of meat deteriorate. Research findings indicate that in sheep infected with helminthiasis, slaughter yield decreases by 8–15%, muscle protein content declines, and some internal organs are condemned during veterinary inspection. The article also highlights the economic losses caused by helminth infections, their sanitary significance, and preventive measures. Special attention is given to the role of veterinary-sanitary expertise and regular deworming in ensuring the production of safe and high-quality meat products.

Keywords: helminthiasis, sheep, meat quality, parasitic diseases, veterinary-sanitary inspection, biochemical indicators, fasciolosis, monieziosis, dictyocaulosis.

Bugungi kunda chorvachilikning jadal rivojlanishi aholini ekologik xavfsiz va yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashni talab etmoqda. Ayniqsa, qo'ychilik O'zbekiston qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, go'sht va jun mahsulotlari ishlab chiqarishda alohida o'rin tutadi. Biroq qo'ylar orasida keng tarqalgan invazion kasalliklar, xususan gelmintozlar, mahsuldorlikka salbiy ta'sir

ko'rsatib, iqtisodiy samaradorlikni pasaytiradi. Gelmintozlar — parazit chuvalchanglar qo'zg'atadigan kasalliklar bo'lib, ular trematodalar, sestodalar va nematodalar guruhiga mansub parazitlar tomonidan yuzaga keladi. Qo'ylarda eng ko'p uchraydigan gelmintozlar qatoriga fassiolyoz, diktiokaulyoz, moniezioz, strongilyatoz va exinokokkoz kiradi. Ushbu kasalliklar nafaqat hayvonning klinik holatiga, balki go'shtning sanitariya sifati, biologik qiymati va texnologik xususiyatlariga ham ta'sir ko'rsatadi.

Gelmintozlarning epizootologik tavsifi; Qo'ylarda gelmintozlarning tarqalishi ko'p jihatdan:

1. Iqlim sharoiti;
2. Veterinariya profilaktikasi darajasi bilan bog'liq.
3. Boqish texnologiyasi;
4. Yaylovlarning sanitariya holati;

Nam va iliq hududlarda oraliq xo'jayinlarning rivojlanishi uchun qulay muhit mavjud bo'lib, invaziya darajasi yuqori bo'ladi. Ayniqsa, sug'oriladigan yaylovlarda fassiolyoz va gastrointestinal strongilyatozlar keng tarqaladi. Invaziyaning intensivligi hayvon yoshi bilan ham bog'liq. Yosh qo'zilar immunitetning yetarlicha shakllanmaganligi sababli gelmintozlarga ko'proq moyil bo'ladi.

Qo'ylardagi gelmintozlarning go'sht sifatiga ta'siri ilmiy jihatdan parazitlarning hayvon organizmida kechadigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlarni buzishi bilan asoslanadi. Gelmintlar organizmga tushgach, oziqa moddalarining bir qismini o'zlashtiradi, ichki a'zolar faoliyatini izdan chiqaradi hamda moddalar almashinuvining buzilishiga olib keladi. Natijada oqsil, yog' va uglevod almashinuvi susayadi, organizmda energiya yetishmovchiligi yuzaga keladi.

Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, gelmintoz bilan kasallangan qo'ylarda gemoglobin va eritrotsitlar miqdori kamayadi, bu esa kamqonlik holatini keltirib chiqaradi. Kamqonlik natijasida to'qimalarga kislorod yetib borishi yomonlashadi va mushak to'qimalarining rivojlanishi sustlashadi. Shu sababli go'shtning oziqaviy qiymati pasayadi, undagi oqsil va yog' miqdori kamayadi.

Parazitlar ajratadigan toksik moddalar organizmni zaharlaydi va immun tizim faoliyatini susaytiradi. Bu holat go'sht tarkibida suv miqdorining ortishiga, mushak tolalarining bo'shashishiga hamda go'shtning saqlanish sifatining yomonlashishiga olib keladi. Ayrim gelmintlar, masalan, fassiolalar jigarni zararlab, unda yallig'lanish va nekroz jarayonlarini chaqiradi. Jigar faoliyatining buzilishi esa organizmning umumiy oziqlanishiga va go'sht sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Veterinariya-sanitar tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gelmintoz bilan zararlangan hayvonlarning go'shtida mikrobiologik ko'rsatkichlar ham yomonlashadi. Bunday go'sht tez buziladi va sanitariya talablariga to'liq javob bermasligi mumkin. Shu sababli gelmintozlar chorvachilikda iqtisodiy zarar keltiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

1-jadval

Gelmintozlarning hayvon organizmiga 3 xil turda ta'sir etadi		
Ta'sir turlari	Ta'rif	Oqibati
Mexanik ta'sir	Gelmintlar ichak devorlari, jigar parenximasi va o'pka to'qimalarini shikastlaydi.	<ul style="list-style-type: none"> yallig'lanish; nekroz; fibroz jarayonlarini rivojlantiradi.
Toksik ta'sir	Parazitlarning metabolitlari organizmni zaharlaydi.	<ul style="list-style-type: none"> umumiy intoksikatsiya; anoreksiya; tana haroratining o'zgarishi; fermentativ jarayonlarning buzilishi kuzatiladi.
Trofik ta'sir	Gelmintlar oziq moddalarni o'zlashtirib, hayvon organizmini oqsil, vitamin va mikroelementlar tanqisligiga olib keladi.	<ul style="list-style-type: none"> temir; kobalt; mis; A va B guruhi vitaminlari yetishmovchiligi rivojlanadi.
Gelmintozlarning go'sht va uning kimyoviy tarkibiga ta'siri		
Ta'sir turlari	Ta'rif	Oqibati
Gelmintozlarning go'sht mahsuldorligiga ta'siri	Invazion kasalliklar qo'ylarning o'sish va rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi. Gelmintoz bilan zararlangan hayvonlarda	<ul style="list-style-type: none"> sutkalik vazn ortishi kamayadi; yemdan foydalanish samaradorligi pasayadi; semizlik darajasi yomonlashadi. <p>Tadqiqotlarga ko'ra:</p> <ul style="list-style-type: none"> so'yim oldi tirik vazni 10–20 % gacha kamayadi; so'yim chiqimi 8–15 % gacha pasayadi; ichki yog' to'planishi sezilarli kamayadi.
Go'shtning kimyoviy tarkibiga ta'siri		
Oqartsil miqdorining kamayishi	Gelmintozlarda oqsil almashinuvi buziladi. Mushak to'qimalarida:	<ul style="list-style-type: none"> miozin; aktin; globulyar oqsillar miqdori kamayadi.
Yog' miqdorining kamayishi	Kasallangan qo'ylarda energiya almashinuvi buzilishi tufayli yog' qatlamlari yaxshi rivojlanmaydi.	<ul style="list-style-type: none"> marmarsimonlik darajasi pasayadi; go'sht quruq va dag'al bo'lib qoladi.
Namlilik miqdorining ortishi	Patologik jarayonlar sabab mushak to'qimalarida suv ushlanishi buziladi.	<ul style="list-style-type: none"> saqlash muddatining qisqarishiga; mikroorganizmlar rivojlanishiga qulay sharoit yaratadi.

2-jadval

Gelmintoz bilan kasallangan qo‘ylardan olingan go‘sh t quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:		
Ko‘rsatkich	Sog‘lom qo‘y go‘sh t	Gelmintozli qo‘y go‘sh t
Rang	och qizil	xira, to‘q
Hid	o‘ziga xos yoqimli	ba‘zan nordon
Konsistensiya	zich	bo‘shashgan
pH	5,8-6,2	6,4-6,8
Suv tutish qobiliyati	yuqori	past

Fassiolyozda - Jigar kattalashgan, o‘t yo‘llari qalinlashgan va parazitlar bilan to‘lgan bo‘ladi. Bunday jigar utilizatsiya qilinadi.

Diktiokaulyoza - O‘pkada kataral-yiringli pnevmoniya va emfizema kuzatiladi. Exinokokkozda - Ichki organlarda exinokokk pufaklari aniqlanadi. Zararlangan organlar sanitariya qoidalariga muvofiq yo‘q qilinadi.

Profilaktika va kurash choralari - Qo‘ylarda gelmintozlarning oldini olish uchun kompleks profilaktik tadbirlar amalga oshiriladi:

3-jadval

№	Veterinariya tadbirlari
1	yiliga 2–4 marta degelmintizatsiya;
2	koprologik tekshiruvlar;
3	invaziyaga qarshi monitoring.

4-jadval

№	Gelmintozlar quyidagi iqtisodiy yo‘qotishlarga sabab bo‘ladi:
1	vazn yo‘qotilishi
2	yem sarfining ortishi
3	davolash xarajatlari
4	ichki organlarning utilizatsiyasi
5	go‘sh t sifatining pasayishi

1-2-rasm

XULOSA

Qo‘ylarda uchraydigan gelmintozlar chorvachilikda eng muhim parazitarni kasalliklardan biri bo‘lib, ular hayvonlarning sog‘lig‘i, mahsuldorligi va go‘sh sifati sezilarli darajada salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Gelmlar organizmga tushgach, oziqa moddalarning bir qismini o‘zlashtiradi, ovqat hazm qilish tizimi faoliyatini buzadi va moddalar almashinuvining izdan chiqishiga sabab bo‘ladi. Natijada qo‘ylarda ozib ketish, kamqonlik, immunitetning pasayishi hamda tirik vaznning kamayishi kuzatiladi. Bu esa bevosita go‘sh mahsuldorligining pasayishiga olib keladi.

Kasallangan hayvonlarning go‘shida oqsil va yog‘ miqdori kamayib, namlik miqdori ortadi, shu sababli uning oziqaviy va biologik qiymati pasayadi. Bundan tashqari, go‘shning rangi, hidi, ta‘mi va zichligi kabi organoleptik ko‘rsatkichlari ham yomonlashadi. Bunday mahsulot tez buziladi va uzoq muddat saqlashga yaroqsiz

bo'lib qoladi. Ayrim gelmintlar, ayniqsa fassiolyoz va exinokokkoz qo'zg'atuvchilari jigar, o'pka hamda boshqa ichki a'zolarida chuqur patologik o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Natijada veterinariya-sanitar ekspertizasi davomida zararlangan a'zolar utilizatsiya qilinadi yoki butun mahsulot yaroqsiz deb topilishi mumkin.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gelmintozlar hayvon organizmida toksik va allergik jarayonlarni kuchaytirib, umumiy fiziologik holatni yomonlashtiradi. Bu esa go'shtning sanitariya-gigiyenik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir etadi va inson salomatligi uchun ham xavf tug'dirishi mumkin. Shu bilan birga, kasallik tufayli chorvachilik xo'jaliklarida yem sarfi ortadi, davolash va profilaktika xarajatlari ko'payadi hamda iqtisodiy samaradorlik pasayadi. Shu sababli qo'ylarda gelmintozlarga qarshi kurashish, muntazam degelmintizatsiya o'tkazish, yaylovlardan oqilona foydalanish, veterinariya-sanitar qoidalarga rioya qilish va hayvonlarni to'g'ri parvarishlash muhim ahamiyatga ega. Faqat sog'lom hayvonlardan olingan go'sht yuqori sifatli, xavfsiz va iste'mol uchun to'liq yaroqli bo'ladi.

Eslatma: Kuchli invaziya holatlarida butun tana go'shti ham cheklov ostida qolishi mumkin. Hamda iqtisodiy zarar podaning 20–30 % mahsuldorlik yo'qotishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Axmedov A.A. *Veterinariya parazitologiyasi*. Toshkent, 2020.
2. Irgashev I.X. *Qo'y kasalliklari*. Samarqand, 2019.
3. Shakarboyev E.B. *Veterinariya-sanitariya ekspertizasi asoslari*. Toshkent, 2021.
4. Soulsby E.J.L. *Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals*. London, Bailliere Tindall, 1982.
5. Kassai T. *Veterinary Helminthology*. Butterworth-Heinemann, 1999.
6. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. *Veterinary Parasitology*. Wiley-Blackwell, 2016.
7. Levine N.D. *Textbook of Veterinary Parasitology*. Burgess Publishing Company, 1985.
8. Bowman D.D. *Georgis' Parasitology for Veterinarians*. Elsevier, 2021.
9. Prache S., Schreurs N.M., Guillier L. "Factors Affecting Sheep Carcass and Meat Quality Attributes". *Animal Journal*, 2021.
10. Silva S., Guedes C., Rodrigues S., Teixeira A. "Non-Destructive Imaging and Spectroscopic Techniques for Assessment of Carcass and Meat Quality in Sheep and Goats". *Foods Journal*, 2020.
11. Valieva Z., Sarsembaeva N., Valdovska A., Ussenbayev A.E. "Impact of Echinococcosis on Quality of Sheep Meat in South Eastern Kazakhstan". *Animal Bioscience*, 2014.

12. Datta F.U., Foeh N., Ndaong N., Detha A. "Implications of Helminth Parasites on Body Composition and Meat Quality of Ruminants". *Jurnal Kajian Veteriner*, 2023. *I-rasm*
13. Silva S.R., Teixeira A., Guedes C. "Sheep and Goat Meat Processing and Quality". *Foods Journal*, 2023.
14. Dalton J.P. Fascioliasis. *Current Opinion in Infectious Diseases*, 2013.
15. Mas-Coma S., Bargues M.D., Valero M.A. **Human fascioliasis epidemiology**. *Parasitology*, 2014.
16. Avcioglu H., Balkaya I. **Economic impact of helminth infections in sheep**. *Veterinary Research Communications*, 2012.

Internet manbalari veb-saytlar:

1. [Wiley – Veterinary Parasitology](#)
2. [Principles of Veterinary Parasitology](#)
3. [Veterinary Clinical Parasitology](#)
4. [Veterinary Parasitology Reference Manual](#)
5. [Veterinary Parasitology \(Taylor, Coop & Wall\)](#)
6. [Veterinary Parasitology – WorldCat](#)
7. [Wiley Veterinary Microbiology & Parasitology](#)
8. [Veterinary Clinical Parasitology 9th Edition](#)